

Vloga knjižničarjev v življenjskem krogu podatkov

Sonja Bezjak, Janez Štebe

ADP, Univerza v Ljubljani

Predstavitev: Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, »Upravljanje znanja v knjižnicah«, (19. - 20. september 2016, Maribor, Hotel City)

- 1) **O ADP**
- 2) Odprti podatki (OP)
- 3) **Potrebe v okolju OP**
- 4) Življenjski krog podatkov
- 5) **Vloga knjižničarjev**
- 6) Možnosti v slovenskem okolju
- 7) **Vprašanja in razprava**

1. Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

Poslanstvo ADP

ADP iz širokega nabora družboslovnih disciplin **pridobiva pomembne podatkovne vire**, zanimive za slovenske družboslovce, jih **shranjuje in varuje** pred uničenjem ter namenja **nadaljnji rabi** za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

Storitve

PODPORA DAJALCEM PODATKOV:

- svetovanje (družboslovna metodologija in statistika, digitalno skrbništvo),
- podpora pri pripravi Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki,
- podpora pri predaji podatkov (obrazci, orodja, svetovanje...),
- delavnice, seminarji, izobraževanja.

PODPORA UPORABNIKOM PODATKOV:

- svetovanje (iskanje, raba, analiza, citiranje, mednarodne baze podatkov),
- delavnice, seminarji, izobraževanja.

Sodelovanje

Od ustanovitve ADP sledi razvoju na področju digitalnega arhiviranja

Na nacionalni ravni:

- knjižnice (NUK, CTK, UKM)
- Arhiv RS
- DARIAH, CLARIN

Na mednarodni ravni:

CESSDA

cessda

—in your circle of trust.

website: www.cessda.net
twitter: [@CESSDA_Data](https://twitter.com/CESSDA_Data)

15 CESSDA članic

- Avstrija
 - Belgija - SOHDA
 - Češka - CSDA
 - Danska - DDA
 - Finska - FSD
 - Francija -
PROGEDO/Réseau
Quetelet
 - Nemčija - GESIS
 - Grčija - So.Da.Net
 - Litva - LiDA
 - Nizozemska - DANS
 - Norveška - NSD
 - Slovenija - ADP
 - Švedska - SND
 - Švica- FORS
 - VB - UKDS
-
- 1 opazovalka: Slovaška
- SASD

CESSDA: Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov

- Podpirati nacionalne in mednarodne raziskave ter sodelovati na področjih, za katera se pričakuje, da imajo velik pomen za prihodnost.
- Raziskovalcem, ne glede na njihovo lokacijo ali lokacijo podatkov, lajšati dostop do družboslovnih podatkov (in sorodnih področij).
- Zagotavljati obsežne in trajne podatkovne storitve za družboslovje ter podpirati raziskovanje, izobraževanje in učenje.

PUBLICATIONS AND DATA

... „predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

([Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop](#),
[Priročnik za raziskovalce](#), 2015, str. 1)

Različni tipi podatkov, metodologije ...

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,
- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,
- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv ...

INFORMATION TYPES

SCENE FROM THE PAST ?

Najpogostejši izgovori, zakaj podatkov ne bi delili...

Podatke bomo še uporabili v člankih.	Drugi bi lahko podatke napačno interpretirali .	Varovanje/zaščita podatkov.	Podatkovna baza je prevelika.
Podatki niso zanimivi.	Nadlegovali nas bodo z vprašanji.	Slaba kvaliteta podatkov.	Dobivali bomo »spam«/nezaželeno pošto.
Meni je vseeno, vendar drugi niso za to.	Je preveč zakomplicirano.	Podatke bodo uporabili prevaranti.	Mogoče bomo podatke v prihodnosti želeli prodati.

["Open Data Excuse" Bingo](#)

DATA SHARING

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost *rezultatov javno financiranih raziskav* na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopравnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

1) Na ravni držav članic EU:

- Španija (zakon): [Recommendations for the implementation of Article 37 of the Spanish Science, Technology and Innovation Act: Open Access Dissemination](#),
- Belgija: [Brussels declaration on open access to Belgian publicly funded research](#),
- Irska: [Ireland: the transition to open access](#),
- Portugalska (nac. politike): [Portugal open access policy landscape](#),
- Danska: [Denmark's national strategy for Open Access](#),
- Švedska: [Proposal for national guidelines for open access to scientific information](#),
- Avstrija: [New Policy for Open Access and Publication Costs](#),
- Norveška: [Education, research and open access in Norway](#)
- **Slovenija:** [Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih rezultatov](#)

2) na ravni EU → Obzorje 2020 (pilot za odprte podatke)

Okvirni program EU za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020

Pilot za raziskovalne podatke (Open Research Data Pilot H2020):

- Projekti v pilotu naj raziskovalne podatke shranijo (zaželeno) v **raziskovalno podatkovno središče**: področni, institucionalni ali centralizirani (v pomoč <http://www.re3data.org/>).
-
- Projekt naj zagotovi (po zmožnostih), da bodo raziskovalni podatki tretjim na voljo brezplačno za: dostop, rudarjenje, izrabo, reprodukcijo in razširjanje: kot učinkovit korak priporočajo, da se podatke opremi s [Creative Commons licenco](#) (CC BY ali CC0).
 - Projekt zagotovi tudi potrebne informacije o: orodjih in napravah, ki so potrebne za preverjanje rezultatov (programska koda, algoritmi, protokoli...).

([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2016, str. 10)

Podlage za odprti dostop v znanosti v Sloveniji

Vlada RS je 2015 potrdila:

- [Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020](#)

Strategija določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu. Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Sloveniji, ki so v obdobju od leta 2015 do leta 2020 prejemniki nacionalnih javnih sredstev, naj si prizadevajo za izdajanje monografij v poslovnih modelih, ki bodo omogočali odprti dostop do celotnih besedil znanstvenih monografij ob objavi in upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami.

(Strategija 2015, str. 4)

2.1.2 Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki, financirani z javnimi sredstvi, morajo biti v čim večji meri odprti in dostopni s čim manj omejitvami. Odprte podatke se mora dati poiskati, do njih dostopati, jih ovrednotiti in razumeti, uporabni morajo biti za druge in po možnosti interoperabilni, skladno z določenimi standardi kakovosti.¹⁸ Odprti dostop do raziskovalnih podatkov se nanaša na pravico do spletnega dostopa in ponovne uporabe digitalnih raziskovalnih podatkov¹⁹ pod pogoji, določenimi v pogodbi o dodelitvi sredstev. Dostopanje, rudarjenje, izkoriščanje, reproduciranje in razširjanje je brezplačno.

(Strategija 2015, str. 6)

Potrebe v okolju odprtih podatkov

- 1) Podatkovna infrastruktura (arhivi, podatkovna središča ...)
- 2) Podatkovne storitve

- 3) Nove odgovornosti – priložnosti za:
 - Financerja (ARRS, MIZŠ...)
 - Raziskovalne ustanove (vodstvo, raziskovalna pisarna)
 - Raziskovalce
 - Knjižnice

Potrebe raziskovalne skupnosti in priložnosti

Knjižničarji kot most med raziskovalci in podatkovnim središčem

- 1) Podpora raziskovalcem pri iskanju in rabi podatkov
- 2) Podpora pri pripravi podatkov za odprti dostop

LEARNING HOW TO ARCHIVE DATA

4. Življenjski krog podatkov

NAČRTOVANJE!

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

„... je natančen postopek, ki zadeva ustvarjanje in skrbništvo raziskovalnega gradiva, s ciljem omogočiti njegovo uporabo za toliko časa, kolikor traja njegova vrednost.“

([Angus Whyte](#), Foster/DCC, 2014)

V načrtu predvidimo:

- odgovorno osebo za ravnanje s podatki,
- kako bodo podatki dokumentirani,
- katere oblike podatkovnih datotek bomo uporabljali,
- kje bomo podatke dolgoročno hranili,
- kako bomo dobili privoljenje za distribucijo podatkov,
- avtorske pravice,
- stroške ...

5. (Nova) vloga knjižničarjev

Potrebna znanja za knjižničarje:

- področne politike in zahteve financerjev ter znanstvenih revij,
- možnosti za deljenje podatkov,
- odprti dostop,
- avtorske pravice,
- metapodatkovni standardi, formati, enolični identifikatorji...
- znati morajo izbrati in vrednotiti podatke,
- ravnati z raziskovalnimi podatki,
- poznati proces digitalne hrambe... (Schmidt in Shearer 2016)

Vir: Schmidt, B. & Shearer, K. (2016). *Librarians' Competencies Profile for Research Data Management*. Joint Task Force on Librarians' Competencies in Support of EResearch and Scholarly Communication. Pridobljeno 9. 6. 2016 s spletne strani: https://www.coar-repositories.org/files/Competencies-for-RDM_June-2016.pdf

(Nove) knjižničarske storitve

S tem bodo lahko raziskovalce:

- informirali o možnostih predaje podatkov v podatkovno središče,
- svetovali pri izboru ustreznega, priporočenega podatkovnega središča,
- informirali o pogojih za odprti dostop in prednostih odprtega dostopa,
- pomagali pri pripravi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki ter
- nudili podporo pri izpolnjevanju osnovnih metapodatkov o raziskavi in pri pripravi ostale dokumentacije, avtorskih pravic ter pri razlagi drugih pogojev pri izročanju. (Štebe in drugi 2015: 7)

Vir: Štebe Janez, Bezjak Sonja, Vipavc Brvar Irena (2015). Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priročnik za raziskovalce. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, Ljubljana. [URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:si:doc-06slbvxx)

6. Potrebe in možnosti v slovenskem okolju

Knjižničarji lahko raziskovalce v Sloveniji:

- seznanjajo z možnostjo in izvajajo vpis zbirke podatkov v bibliografski sistem za namen znanstvenega vrednotenja,
- svetujejo pri citiranju podatkov,
- informirajo uporabnike o podatkovnih zbirkah,
- informirajo o načinih dostopa in možnostih uporabe,
- informirajo o povezavah med podatki in publikacijami ter raziskovalnimi projekti,
- ter razvijajo storitve podpore pri ravnanju z raziskovalnimi podatki.

Ovrednotenje podatkovne objave v ADP

Prevzeti podatki (lahko) štejejo kot:

→ znanstvena objava po merilih ARRS.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss Tipp 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50,

– izdana v mednarodni založbi s seznama agencije ali

– izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s humanističnega področja (po vrstilu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko **160 točk.**

B. Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A,

– izdana pri tuji založbi

120 točk,

– izdana pri domači založbi

80 točk.

.....

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije

30 točk.

[Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti](#)

Vabilo: Delavnica za knjižničarje v oktobru

Delavnica

Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki

Delavnica za knjižničarje, sreda, 26. oktober 2016, 9:00 – 15:00

Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Predavatelja: mag. Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc. in dr. Sonja Bezjak, univ. dipl. soc.

Knjižničarje iz družboslovnih in humanističnih knjižnic vabimo, da se udeležijo brezplačne delavnice o ravnanju z raziskovalnimi podatki.

Namen delavnice je, da udeleženci dosežejo naslednje cilje:

- razumeti osnovne korake življenjskega kroga raziskovalnih podatkov,
- suverenost v razpravah o problemih, povezanih z novimi podatkovnimi storitvami,
- znati definirati vlogo knjižnice na področju podatkovnih storitev,
- znati načrtovati aktivnosti za osveščanje na področju raziskovalnih podatkov,
- nuditi raziskovalcem podporo in aktivno sodelovati z njimi pri ravnanju s podatki.

Delavnica je praktično naravnana, pričakuje se aktivno sodelovanje.

Obvezna prijava!

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_okt2016/index.php

7. Vprašanja...

RECOVERY OF DATA

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

ICPSR

cessda

